

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

juli 1939
16. jaarg.

Redactie:

R. A. DIJKER — G. P. J. HOGEWEG
PROF. DR. A. B. A. VAN KETEL —
PROF. TH. LIMPERG JR. —
A. NIERHOFF — M. PIMENTEL —
H. R. REDER

Rubriek-redacteuren:

examen-vraagstukken:

M. G. MEIJ-KONING — P. W. TH.
GERBERS

literatuur:

DR S. KLEEREKOPER

beslechte geschillen:

PROF. MR CH. ZEVENBERGEN

uit de financiële huishouding der overheid:

J. H. TEXTOR

uit het buitenland:

F. HAARBOSCH — CH. HAGEMAN
DRS D. NIJE — DRS W. P. DEN
TURK

efficiëntie:

R. W. STARREVELD

nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied van belastingen:

MR DR E. TEKENBROEK

repertorium van tijdschrift-literatuur:

L. A. BAKKER — DRS M. BEHRENS
DRS G. L. GROENEVELD — DRS
H. HAVERKAMP

Medewerkers buiten vaste rubrieken:

PROF. DR P. J. A. ADRIANI, PROF. MR M. H. BREGSTEIN,
C. VAN DER BURG, DRS J. A. COLTOF, J. P. CROIN,
E. VAN DIEN, DRS A. M. GROOT, L. VAN KAMPEN,
T. KEUZENKAMP, W. J. DE LANGEN, W. H. MEIJBURG,
MR H. MULDERIJE, J. J. M. H. NIJST, V. S. OHMSTEDE,
PROF. DR N. J. POLAK, M. J. PRINSEN, W. W. RUTGERS,
DR J. G. STRIDIRON, W. WESTRA E.A.

Copie van ingezonden bijdragen wordt niet teruggegeven.
Nadruk geoorloofd, mits de bron wordt genoemd. —
Boeken ter recensie en alle andere stukken voor de redactie
zende men aan den

Secretaris der Redactie:

MR TH. LIMPERG

Amsterdam-C. Heerengracht 455, telefoon 37814

Uitgever:

J. MUISSES

Purmerend, Kerkstraat 20, tel. 77, postgiro 15062

Verschijnt maandelijks behalve in de maand augustus

Men abonneert zich voor den geheelen jaargang

Abonnement per jaar f 10.—, franco per post f 10.24 buitenland f 10.60

no. 7

Inhoud:

Van de Redactie blz. 106

De vennootschap in het internationale belastingrecht blz. 106
door Prof. Dr. P. J. A. ADRIANI

De wettelijke regeling van het accountantswezen en
de gemeente-accountants blz. 110
door J. OLIE Jr.

Voorkoming van dubbele belasting bij de dividend- en
tantième-belasting blz. 111
door W. WESTRA

Uit het buitenland blz. 114
De jaarrekening in een nieuwe vorm (Engeland) —
Fusie van Engelsche Accountantsverenigingen
door CH. HAGEMAN

Wettelijke regeling van het accountantsberoep in de
Ver. Staten van N. Amerika
door D. NIJE

De Engelsche accountant ter jaarvergadering blz. 115

Valt een assistent-accountant onder de Arbeidswet
1919? blz. 115

Nederlandsch Instituut van Accountants blz. 118
Examenopgaven; schriftelijk examen accountancy C.
November 1938

Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied
van accountancy en bedrijfshuishoudkunde blz. 122

Boekenrepertorium blz. 123

Nederlandsch Instituut van Accountants blz. 124
Mededeeling

Ontvangen boekwerken blz. 124

m a b blz. 105